

INTERAÇÃO SOLO-ESTRUTURA: COMPORTAMENTO *RADIER* ESTAQUEADO EM EDIFICAÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO

DOI: 10.5281/zenodo.14833334

Luís Henrique Hillesheim¹

¹Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luishillesheim@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2873155473012967>

Rodrigo André Klamt²

²Doutorando em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: rodrigoklamt@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2759524819334215>

André Lübeck³

³ Doutorado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: andreluback@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7511022637484145>

Elisangela Aparecida Mazzutti⁴

⁴Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Paraná

E-mail: elisamazzutti@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8736512395137697>

Luciéle da Silva Knierim⁵

⁵ Mestrado em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria

E-mail: luh_knierim@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6990556691577261>

RESUMO: Os *Radiers* são soluções de alicerce para edificações de paredes de concreto viáveis pela compatibilidade fundação-estrutura. O estudo avaliou o comportamento de uma fundação do tipo *Radier* estaqueado sobre a ação de carregamentos provenientes de uma edificação de paredes de concreto, considerando a interação solo-estrutura por meio de um processo iterativo. A modelagem foi realizada por meio do software de elementos finitos SAP2000. As paredes do modelo, bem como o *Radier*, foram simulados como elementos de barra (frames) e as lajes como elemento de placa (shell). A interação solo-estrutura foi levada em consideração utilizando-se coeficientes de reação vertical. Observou-se uma influência alta da incidência do vento nos resultados de deformações considerando o modelo com os apoios deslocáveis, resultando em uma deformação na base do *Radier* de 12 mm em relação ao modelo indeslocável. O impacto da ISE também foi verificado nas paredes da edificação, sendo que as deformações provenientes das ações horizontais em uma parede analisada considerando o modelo deslocável foi de 55,46 mm, divergindo do modelo indeslocável - que apresentou uma deformação de 20,12 mm. Concluiu-se no trabalho que a análise da interação solo-estrutura teve um impacto considerável no modelo.

Palavras-chave: Interação solo-estrutura; ISE; Paredes de concreto; *Radier* estaqueado.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil está em processo de urbanização e isto acaba por causar um déficit habitacional em todo território nacional. Este fato é explicado pela migração da população do interior para os grandes centros urbanos, juntamente ao aumento populacional. De acordo com matéria veiculada pelo jornal Valor Investe Globo (2019) o tamanho deste déficit é de aproximadamente 7,8 milhões de moradias.

O método construtivo de paredes de concreto moldadas in loco possui potencial de ajudar a suprir a falta de moradias no país, principalmente por se tratar de um sistema construtivo consoante ao incentivo governamental que vem ocorrendo há anos no país, por programas como Minha Casa Minha Vida (em reformulação pelo governo atual), que buscam dar moradia própria a famílias de baixa renda. Os parâmetros como tempo de execução, racionalização de materiais e economia são os maiores atrativos deste modelo construtivo.

Por ser um sistema relativamente novo no país, ainda há necessidade de conhecimentos mais sólidos e informações precisas, não sendo possível apenas aplicar a mesma concepção estrutural de edifícios de concreto armado, sobretudo nas fundações. A hipótese de que a edificação se apoia sobre uma base infinitamente rígida, que é representada pelo maciço de solo, tende a provocar uma dualidade estrutural, que por hora, superestima esforços solicitantes e recalques, e por outra, minimiza-os (ANTONIAZZI, 2011).

Uma solução de alicerce para estes edifícios seriam os *Radiers*, mas no Brasil a maior parte desses são utilizados em construções de baixo custo, seja térreo ou sobrado. Esse fato demonstra o preconceito contra este sistema de fundações, haja visto que na maioria dos países o *Radier* é visto como primeira opção a se avaliar, independente do porte da edificação. Como se não bastasse, não há normativa técnica vigente que trata sobre *Radiers* e a ABNT NBR 6122 (2022) não fornece parâmetros suficientes para projetá-los (SOUZA, 2017).

Além do mais, ainda há imprecisão nas informações da literatura sobre a interação solo-estrutura, com relação a validade e rigor dos modelos apresentados, devido à complexidade do comportamento de um maciço de solo em relação à estrutura, bem como a falta de normas técnicas vigentes sobre edifícios de paredes de concreto, *Radier* estaqueado e interação solo-estrutura no Brasil. Por este motivo, modelos computacionais são bem-vindos e buscam validar as hipóteses e simplificações adotadas para elaboração de um modelo estrutural considerando a ISE.

Logo, a modelagem de um edifício de paredes de concreto armado sobre um sistema de fundações não é viável sem a adoção de parâmetros que descrevam perfeitamente o comportamento do solo, onde o projetista deve adotar hipóteses de projetos que conduzam a

modelos representativos das diversas camadas do subsolo. A adoção de valores não representativos pode provocar desempenho inadequado das fundações (MILITITSKY, 2015).

Não obstante, a ABNT NBR 16055 (2022) elenca a obrigatoriedade da realização da análise do modelo estrutural considerando interação estrutura-solo para os casos de fundações em níveis diferentes e no caso de edifícios de paredes de concreto armado com mais de 5 pavimentos, isso se dá pela sensibilidade estrutural apresentada por estes edifícios perante a ação de recalques. Nesse sentido, a NBR 6122 (2022) também preconiza que se deve realizar o estudo de interação solo-estrutura em edificações nas quais a deformabilidade do solo pode influenciar de maneira negativa na estrutura projetada.

Poulos (2016) ainda destaca que o *Radier* estaqueado vem sendo viabilizado pelo sucesso da análise do comportamento das fundações perante a consideração dos efeitos da interação solo-estrutura. Essa evolução é fruto da incorporação dos métodos numéricos e computacionais e vai muito além de tornar-se apenas uma boa opção econômica.

Ainda há poucas informações sobre o impacto da consideração da ISE a longo prazo no comportamento estrutural de uma edificação. Entretanto, à curto prazo, sabe-se que as duas hipóteses principais adotadas na concepção de um projeto estrutural são insuficientes para descrever os recalques nas fundações e a redistribuição de tensões solicitantes em toda superestrutura. Primeiro, se considera apoios infinitamente rígidos, ou seja, potencialmente indeslocáveis. (ANTONIAZZI, 2011).

Sendo assim, o principal objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da consideração da interação solo-estrutura na análise estrutural por meio de simulação de um *Radier* estaqueado perante ações de uma edificação de paredes de concreto.

2. METODOLOGIA

A confecção do modelo elaborado neste trabalho foi realizada com o auxílio do software de elementos finitos SAP2000® v22. As análises efetuadas foram elásticas lineares. As paredes e o *Radier* foram discretizados como frame (elemento de barra) e as lajes foram modeladas como shell (elemento de placa/casca).

Na Figura 1a é apresentado o edifício analisado, que possui 8 pavimentos com área total de laje por pavimento de 153,25 m² (20,85 m x 7,35 m) e pé-direito de 3,00 m, totalizando uma altura de 24,00 m, sendo que o mesmo está alicerçado sobre fundação do tipo *Radier* estaqueado que foi discretizado como malha de frames espaçados em 30 cm x 30 cm em ambas direções, concreto com fck igual a 30 MPa e módulo de elasticidade conforme NBR 6118

(2023), utilizando pedra basáltica. O módulo de elasticidade do aço adotado foi de 210.000 MPa. As paredes foram discretizadas como elemento frame (column) espaçados em 30 cm x 30 cm em ambas as direções, sendo previsto a quantidade de 1,29 cm² de aço por elemento, bem como a espessura das paredes de 1500 mm.

O *Radier* estaqueado é apresentado na Figura 1b, possuindo área total de 193,14 m² (22,2 m x 8,7 m) e 1,2 m de espessura. As estacas do tipo hélice contínua possuem 16 m de comprimento com 60 cm de diâmetro e, em especial, com módulo de elasticidade de 30 GPa, parâmetro necessário para o cálculo do recalque por encurtamento elástico do concreto.

Fonte: Autores, 2020.

A modelagem consistiu num processo iterativo realizado para uma única edificação, visando o processo de convergência do modelo para o Estado Limite Último e considerando em uma combinação a ação do vento e em outra apenas os carregamentos verticais. As iterações, portanto, foram as seguintes:

- Primeira interação – Apoios indesejáveis (ELU – Ações verticais).
- Segunda interação – Modelo intermediário com apoios deslocáveis (ELU – Ações verticais).
- Terceira interação – Modelo final com apoios deslocáveis (ELU – Ações verticais).
- Quarta interação – Modelo intermediário com apoios deslocáveis, excluindo molas tracionadas (ELU – Ações horizontais).
- Quinta interação – Modelo final com apoios deslocáveis, sem molas tracionadas (ELU – Ações horizontais).

2.1 Vento

A ação vento foi calculada conforme prescrições na NBR 6123 (2023) e os resultados são apresentados na Tabela 1. O coeficiente de arrasto na fachada sul adotado foi de 1,35; o

fator topográfico S2 foi 1,00, considerando o local de implantação do edifício em terrenos planos ou com poucas ondulações; o fator estatístico S3 foi 1,00 para a classe III, que leva em consideração que a edificação será utilizada para fins residenciais.

Tabela 1 – Valores da força de arrasto nos pavimentos.

Intervalo	Altura	F.A.
1	3 m	10,70 kN/m
2	6 m	12,70 kN/m
3	9 m	14,10 kN/m
4	12 m	15,10 kN/m
5	15 m	16,00 kN/m
6	18 m	16,70 kN/m
7	21 m	17,40 kN/m

Fonte: Autores, 2020.

Para a obtenção de valores de fator de rugosidade da edificação considerou-se a Categoria IV de rugosidade e a classe B para dimensão da edificação. Foram considerados 8 intervalos de altura para obtenção da força de arrasto, e esta foi distribuída linearmente no centro geométrico das lajes ao longo dos andares na fachada de incidência, sendo que a maior dimensão em planta da edificação foi de 20,35 m e a menor de 7,35 m.

2.2 Carregamentos e combinações adotadas

A estrutura foi carregada com cargas permanentes em todas as lajes no valor de 0,100 ton/m² e acidentais no valor de 0,150 ton/m². Dessa forma, com os carregamentos determinados (carga de vento, carga acidental e carga permanente) a combinação de cargas para analisar o efeito do vento (deformações), na fachada de maior coeficiente de arrasto, no Estado Limite Último (ELU), foi de acordo com Expressão 01.

$$F = 1,4G + 0,98Q + 1,4V \quad (01)$$

Já, a combinação de carga para analisar os carregamentos verticais, no Estado Limite Último (ELU), e obter os esforços transferidos para as molas do modelo seguiu de acordo com a Expressão 02. Sendo G a ação das cargas permanentes, Q a ação das cargas acidentais e V ação do vento na fachada principal.

$$F = 1,4G + 1,4Q \quad (02)$$

2.3 Capacidade de carga do *Radier* e molas

Foi utilizada a teoria de Terzaghi para o cálculo da capacidade de suporte do *Radier*, considerando solo totalmente arenoso, ruptura geral, ângulo de atrito de 25° e peso específico da areia de 1.600 kgf/m^3 , resultando em uma tensão admissível de $2,2504 \text{ kgf/cm}^2$. A condição mais crítica de uma fundação superficial é na menor dimensão em planta da mesma, por esse motivo, desconsiderou-se o cálculo para a maior dimensão em planta.

A tensão admissível calculada foi com os resultados de ensaio de SPT, apresentados na Tabela 3. Com isto, foi possível adentrar nas tabelas de Morrison e obter os parâmetros da Tabela 2, sendo possível determinar os coeficientes de reação vertical que fomentam a base do *Radier*, no intuito de descrever a rigidez do contato com o solo.

Entretanto, na concepção de que o *Radier* estaqueado transfere apenas uma parcela de carga para o solo, devido a capacidade de suporte como fundação superficial, logo, ao obter a tensão admissível de suporte do solo-*Radier* se multiplicou a tensão admissível por 30%. Portanto, os coeficientes de reação vertical foram obtidos para uma tensão admissível de $0,67 \text{ kgf/cm}^2$.

Na Tabela 2 são efetivamente apresentados os coeficientes de reação vertical que descrevem a rigidez do contato entre a base do *Radier* e o solo, sendo que os mesmos foram calculados para 3 tipos de molas: de canto, de centro e de extremidade.

Tabela 2 – Valores de coeficientes de reação vertical.

Tipo	Área de influência	CRV
Canto	$225,00 \text{ m}^2$	$1012,50 \text{ kgf/cm}$
Centro	$900,00 \text{ m}^2$	$4050,00 \text{ kgf/cm}$
Extremidade	$450,00 \text{ m}^2$	$2025,00 \text{ kgf/cm}$

Fonte: Autores, 2020.

2.4 Capacidade das estacas e molas

A capacidade de carga das estacas foi obtida de acordo com método de Aoki-Velloso, conforme Tabela 3, onde as estacas idealizadas para compor a base do *Radier* possuem 60 cm de diâmetro, processo executivo hélice contínua e profundidade de assentamento de 16 m .

O coeficiente de reação vertical (CRV) das estacas foi calculado levando em consideração as cargas verticais obtidas no processo iterativo, levando em conta as deformações do solo e da estaca (inclusive fuste), de acordo com processo de Aoki-Velloso. Já o coeficiente de reação horizontal (CRH) das estacas foi calculado pela metodologia de Waldemar Tietz.

Tabela 3 – Resultados de carga axial admissível em uma estaca isolada.

Profundidade	Nspt	Carga Admissível (ton)
1 m	9	66,59
2 m	9	69,55
3 m	9	72,52
4 m	9	75,49
5 m	9	78,46
6 m	9	81,43
7 m	9	84,4
8 m	15	131,76
9 m	15	136,71
10 m	15	141,65
11 m	15	146,6
12 m	15	151,55
13 m	15	156,5
14 m	15	161,45
15 m	15	166,39
16 m	15	171,34
17 m	15	176,29
18 m	25	255,22
19 m	25	263,47
20 m	25	271,72

Fonte: Autores, 2020.

2.5 Iteração

Munido de todos os dados necessários iniciou-se o processo iterativo que teve início na confecção do modelo estrutural dentro do programa de elementos finitos SAP2000®, criando os elementos estruturais das paredes, lajes e fundações e definindo as restrições de movimento.

2.5.1 Iteração 01

Para calcular os coeficientes de reação verticais das estacas inicialmente foi necessária uma previsão de carregamentos axiais no topo das mesmas, ou seja, foram previstos 18 apoios indeslocáveis na posição das estacas no *Radier*. Definidos os 18 apoios indeslocáveis (grupo de estacas) se obteve a estimativa de carregamento axial – Tabela 4 – no topo de cada estaca, nas posições de inserção previstas para coroamento do *Radier*. Nessa iteração foram realizadas restrições de movimento em Y e X, permitindo apenas deslocamento vertical em Z. As rotações foram liberadas em todas as direções. As cargas nas estacas foram obtidas para o Estado Limite Último.

2.5.2 Iteração 02

Na iteração 02, munido dos carregamentos axiais obtidos no topo das estacas devido a iteração 01 - apresentados na Tabela 4 - calculou-se os coeficientes de reação para as estacas e, se substituiu, então, os 18 apoios indeslocáveis por molas deformáveis.

Nesse momento as estacas não foram mais consideradas como um apoio infinitamente rígido (indeslocável), possibilitando as molas do *Radier* atuarem como elementos que também absorvem carga e deformam efetivamente. Foram mantidas restrições de movimento em Y e X, permitindo apenas deslocamento vertical em Z. As rotações foram liberadas em todas as direções.

2.5.3 Iteração 03

Na iteração 03 substituiu-se os antigos coeficientes de reação (molas) calculados com resultados de carregamento axial dos apoios indeslocáveis da iteração 1, por novas molas. Estas foram calculadas com os resultados de esforços obtidos na iteração 02, já considerando os apoios deslocáveis. As molas do *Radier* são as mesmas que as apresentadas na Tabela 2.

Nessa iteração 03, os resultados – Tabela 4 – de carregamentos axiais nas estacas convergiram apresentando uma pequena variação. Entendeu-se que não era necessário continuar as iterações para uma variação tão pequena de carregamento no topo das estacas, haja visto que já se trabalha com as cargas provenientes da edificação majoradas, e, visando um futuro dimensionamento geotécnico o fator segurança das estacas já está reduzindo pela metade sua capacidade de carga.

Entretanto, quando foi analisada a combinação com vento no Estado Limite de Último ocorreu tração em uma borda do *Radier*. No modelo de grelhas e molas não se admite molas tracionadas. Portanto, para analisar a combinação dada pela Expressão 01 no ELU foi necessário excluir a parcela de molas tracionadas e realizar novas iterações.

2.5.4 Iteração 04

Excluídas as molas tracionadas na iteração 03, seguiu-se com a análise do Estado Limite Último com a ação do vento e rodou-se a iteração 04, com as molas apresentadas na Tabela 5. Não ocorreu tração em novas molas em relação a iteração 03. As vezes são necessárias mais iterações, pois ao excluir uma linha de molas, outras podem tracionar. As molas do *Radier* são as mesmas que as apresentadas na Tabela 2.

Portanto, foram calculadas novas molas com os valores de carregamentos axiais obtidos da combinação ELU com vento de acordo com a Expressão 01. Quando o vento incide na edificação há uma tendência de arrancamento de uma linha de estacas e, ao mesmo tempo, ocorre a transferência/alívio desse carregamento para outras estacas do modelo, mesmo que por um curto período. Seguiu-se para a iteração 05 com os novos coeficientes de reação obtidos da Tabela 4 (provenientes da iteração 04).

2.5.5 Iteração 05

Com as novas molas obtidas (provenientes da iteração 4) rodou-se o modelo novamente para avaliar o Estado Limite de Último com a ação do vento. Não houve novas molas tracionadas e os resultados convergiram em relação a última iteração. As molas do *Radier* são as mesmas que as apresentadas na Tabela 2. Os resultados para o ELU com ações horizontais são apresentados na Tabela 4.

A convergência do modelo é obtida pois ao analisar os resultados da iteração 04 em relação a iteração 05 (Tabela 4), onde nota-se que o incremento de carga é desprezível. Essa hipótese poderá ser confirmada se nos resultados não ocorrer um incremento significativo de deformações para o acréscimo de carga entre a iteração.

Tabela 4 – Resultados de carregamentos axiais nas iterações.

Est.	It. 01 (ton)	It. 02 (ton)	It. 03 (ton)	It. 04 (ton)	It. 05 (ton)	Tipo
E1	97,33	69,28	69,44	9,19	9,36	EE
E2	183,72	74,67	72,80	7,42	7,62	EE
E3	127,52	73,09	72,63	4,78	5,05	EE
E4	126,93	73,04	72,60	4,77	5,05	EE
E5	183,64	74,55	72,64	7,37	7,60	CO
E6	96,91	69,06	69,21	9,03	9,25	EE
E7	180,37	73,64	71,82	70,21	69,71	CL
E8	292,59	78,47	74,27	72,57	72,02	CL
E9	223,29	77,54	74,85	73,39	72,89	CL
E10	225,69	77,63	74,86	73,40	72,92	CL
E11	292,24	78,41	74,17	72,47	72,02	EE
E12	179,26	73,43	71,57	69,99	69,72	CO
E13	97,80	70,53	70,79	128,01	129,55	EE
E14	184,02	76,44	74,69	136,67	138,59	EE
E15	137,84	77,07	75,38	139,66	141,77	EE
E16	137,53	75,86	75,32	139,55	141,76	EE
E17	183,94	76,43	74,59	136,52	138,62	CO
E18	97,37	69,72	70,35	127,34	127,41	CO

*CL: estaca central, CO: estaca de canto, EE: estaca de extremidade.

Fonte: Autores, 2020.

Tabela 5 – Resultados dos coeficientes de reação vertical nas iterações.

Est.	It. 01 (ton/cm)	It. 02 (ton/cm)	It. 03 (ton/cm)	It. 04 (ton/cm)	It. 05 (ton/cm)	Tipo
E1	120,87	119,48	-	116,25	-	EE*
E2	124,71	119,75	-	116,15	-	EE
E3	122,28	119,67	-	116,00	-	EE
E4	122,25	119,67	-	116,00	-	EE
E5	124,71	119,75	-	116,15	-	CO
E6	120,85	119,47	-	116,24	-	EE
E7	124,57	119,70	-	119,53	-	CL*
E8	128,80	119,94	-	119,65	-	CL
E9	126,28	119,90	-	119,69	-	CL
E10	126,38	119,90	-	119,69	-	CL
E11	128,79	119,94	-	119,64	-	EE
E12	124,52	119,69	-	119,52	-	CO*
E13	120,89	119,55	-	122,30	-	EE
E14	124,72	119,84	-	122,69	-	EE
E15	122,74	119,87	-	122,82	-	EE
E16	122,73	119,81	-	122,82	-	EE
E17	124,72	119,84	-	122,68	-	CO
E18	119,51	119,08	-	119,95	-	CO

*CL: estaca central, CO: estaca de canto, EE: estaca de extremidade.

Fonte: Autores, 2020.

2.6 Simplificações na modelagem

São muitas metodologias diferentes que podem ser adotadas por um projetista para a modelagem estrutural de um edifício e de um projeto de fundações. Inicialmente, dada a complexidade da análise, seja pelo comportamento anisotrópico e não homogêneo do solo ou pela dificuldade da previsão do caminho que as cargas irão percorrer na edificação até chegarem à fundação e serem dissipadas ao solo, tornam a análise do conjunto extremamente complexa e onerosa do ponto de vista computacional e humano.

A interação solo-estrutura é uma equação de múltiplas variáveis, funciona como na análise combinatória que ao se alterar uma a posição de uma variável obtém-se inúmeros novos resultados. Às vezes, o mais simples é o mais adequado e utilizando-se dessa premissa visando atender aos objetivos do trabalho, algumas simplificações foram realizadas.

Destacam-se aqui as principais simplificações realizadas nessa pesquisa:

- Estacas com características idênticas em todo *Radier*;
- Único perfil de solo (uniformização dos coeficientes de reação horizontais);
- Desconsideração das escadarias da edificação;
- Desconsideração das ações de vento na menor fachada;
- Obtenção dos coeficientes de reação vertical observando apenas a menor dimensão do *Radier*;

- f) Diminuição da rigidez das barras das paredes e do *Radier* em 50% a fim de simular os efeitos negativos no concreto como fissuração, etc.;
- g) Desconsideração do coeficiente de reação horizontal para fundação superficial.

3. RESULTADOS

Neste capítulo são discutidos os resultados do trabalho com enfoque principal no comportamento do *Radier* estaqueado. Todos os dados apresentados na metodologia fazem parte da obtenção de parâmetros para alimentação da modelagem, que é o foco desta pesquisa.

3.1 Tensões da base do *Radier*

No momento da concepção de projeto calculou-se um carregamento admissível superficialmente no solo de 2,2504 kgf/cm². Mas, reduziu-se o valor do coeficiente de mola obtido para essa tensão admissível em 30%, buscando limitar a parcela de contribuição do *Radier*, uma vez que molas menos rígidas tendem a absorver menos carga. Conceitualmente, esperava-se que a carga seria 70% dissipada pelo grupo de estacas e 30% migraria para as molas da grelha que representam o *Radier*.

Entretanto, pela modelagem, observou-se que a partir da convergência do modelo na iteração 3, analisando apenas cargas verticais, apenas 43% da carga foi dissipada ao solo pelo grupo de estacas e 57% do carregamento foi dissipado ao solo devido ao contato da base do *Radier* com o solo, conforme resultados apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Relação de transferência de cargas da Iteração 3 – ELU - Ações verticais.

Relação da transferência de carga			
Elementos	ELU – Ações Verticais	Carga dissipada	
<i>Radier</i> = Carga total – Carga do grupo de estacas	1758,4813	57%	
Grupo de estacas = Carga total – Carga do <i>Radier</i>	1311,9835	43%	
Total	3070,4648	100%	

Fonte: Autores, 2020.

Considerando que o *Radier* seja um elemento suficiente rígido a fim de não sofrer ruptura estrutural ele transferiria ao solo um carregamento permanente, considerando o ELU (ações verticais), de 9,1 tf/m², o que corresponde a uma tensão de 91kPa, ou 0,91 kgf/cm². Esse valor foi maior que os 0,67 kgf/cm² estipulados com a redução para obtenção dos coeficientes de reação vertical. Ou seja, pressupõe-se que ao realizar a redução das molas do *Radier*, limitando em percentual a sua capacidade de carga para uma unidade de deformação, não torna, na prática, o modelo representativo inicialmente.

Logo, entende-se que essa concepção é um parâmetro adequado para etapa de pré-projeto e início de um projeto de *Radier* estaqueado, mas não definitiva, uma vez que há uma dificuldade extrema em prever o comportamento da estrutura devido a rigidez existente entre ela e o solo.

Portanto, para atingir fatores adequados de coeficiente de *Radier* estaqueado, conforme discutido na metodologia, o projetista tem que realizar adequações, em especial, no estaqueamento, seja aumentando o número de estacas, aumentando o diâmetro das mesmas ou admitindo molas na base do *Radier* menos rígidas, a fim migrar a carga para as molas das estacas. Essas adequações tendem a apresentar um aumento no recalque e provocar a necessidade de aumentar o diâmetro das estacas para se respeitar os limites teóricos atuais de até 70% para o grupo e no máximo 30% para o *Radier*.

No estudo relacionado apresentado na revisão bibliográfica deste trabalho, o edifício Cilla, Souza (2017) reproduziu para uma edificação de concreto armado um coeficiente de $\alpha_{PR}=0,82$. Portanto, pode-se concluir que em comparação com o edifício Cilla o desempenho do *Radier* deste trabalho ficou fora dos limites aceitáveis atualmente.

3.2 Tensões nas estacas

Ao se avaliar as tensões nas 18 estacas – Figura 2 – considerando o modelo indeslocável (iteração 1), nota-se que nas estacas inseridas em regiões mais centrais do *Radier* há uma tendência maior destas absorverem carga e, ao mesmo tempo, desenvolverem uma tensão solicitante maior na peça estrutural, devido uma concentração maior de carregamentos nessa região. Esse fato é influenciado pelo comportamento estrutural da estrutura.

Figura 2 - Tensões nas estacas de diâmetro 60 cm.

Fonte: Autores, 2020.

Já para modelo deslocável (iteração 03), considerando a mesma combinação de carregamentos no ELU (expressão 02), apenas com cargas verticais, notou-se há uma tendência de que todas as estacas do modelo trabalhem com uma tensão praticamente linear, na faixa de 2,00 Mpa, esse fato é mostrado na Figura 2. Essa situação se deu, possivelmente, pela simplificação do modelo, no qual se considerou as estacas todas de mesmo diâmetro, inclusive nas regiões centrais onde há uma influência maior do carregamento. Essa uniformidade dos diâmetros induziu a se ter recalques diferenciais na estrutura devido a uniformização dos coeficientes de reação vertical calculados para as estacas, haja visto que as mesmas dependem do diâmetro. Essa uniformidade das tensões nas estacas também pode ter contribuição do próprio *Radier* coroando as estacas e da distribuição das cargas na base das paredes de concreto.

Destaca-se que o mais adequado seria ter considerado estacas mais rígidas nas regiões de maior solicitação das cargas, a fim de impedir já na concepção de projeto a indução à recalques diferenciais. Ademais, a boa prática de engenharia admite uma tensão de no máximo 6,00 MPa de compressão nas estacas, conforme Antunes e Tarozzo (1998). Logo, visando um processo de otimização estrutural e partindo do pressuposto que as reações mais reais são provenientes do modelo deslocável, pode-se diminuir o diâmetro das estacas de bordo e aumentar o diâmetro das estacas de centro, buscando dar mais rigidez a estrutura do *Radier* estaqueado. Isto causaria um efeito de redução da tensão de compressão efetiva nas estacas centrais.

Por fim, vale ressaltar que o modelo analisado é para uma estrutura altamente rígida e o comportamento difere de uma estrutura de concreto armado convencional no qual há cargas puntiformes na estrutura.

3.3 Recalques na fundação

Essencialmente sob o ponto de vista da estrutura os recalques diferenciais ocorrem unicamente pela influência das ações verticais. Entretanto, é possível notar que durante um curto espaço de tempo o causa um incremento considerável no de deformação na base do *Radier*.

Na iteração 01 as estacas trabalham como elementos indeslocáveis, logo, as mesmas não sofrem deformação e nem deixam o *Radier* deformar, conforme ilustra a Figura 3. Entretanto, na iteração 3 (modelo convergido para ELU – ações verticais) as estacas já funcionam com molas representando melhor o comportamento do elemento de fundação em contato com o solo, apresentando uma deformação praticamente linear de 6,00 mm em toda base do *Radier*. É interessante ressaltar que essa linearidade de deformações, possivelmente, ocorre devido a dissipação linear das cargas na base pelas paredes de concreto, ou também, devido à alta rigidez do *Radier* de coroamento e a unificação do diâmetro das estacas.

A Iteração 5 – Figura 3 - representa o comportamento das estacas no momento da ocorrência da combinação com cargas horizontais (ELU – ações horizontais). É notável, nessa situação, que no intervalo da linha de estacas E1 - E6 (linha de estacas de borda) há uma redução de recalques diferenciais devido o alívio de carga nas mesmas, carga essa que é transferida ao intervalo da linha de estacas E13 - E18 (outra linha estacas de borda).

Figura 3 - Tensões nas estacas de diâmetro 60 cm.

Fonte: Autores, 2020.

No entanto, os recalques na linha de estacas centrais E17 - E12 (entre as estacas de borda) praticamente não sofreram variação, este fato é explicado por não ter ocorrido alteração de cargas para a combinação com ações horizontais, ou seja, mesmo durante a incidência de

vento a carga não se altera em relação aos carregamentos apenas verticais, mantendo os recalques diferenciais constantes nas duas situações.

Na Tabela 7 são apresentados os recalques médios e máximos do *Radier* e do grupo de estacas, nas iterações 1, 2 e 3. O maior recalque diferencial ocorreu no *Radier*, fato que induz ao pensamento de que realmente ao realizar um projeto de *Radier* estaqueado busca-se amenizar recalques no *Radier* com a inserção de estacas, aumentando a rigidez do conjunto de fundações.

Observa-se, pela Tabela 7, também a convergência dos recalques na iteração 3 em relação a iteração 2. Essa convergência também foi observada para os carregamentos durante a etapa de construção do modelo, conforme metodologia.

Tabela 7 – Recalques médios e máximos (ELU – Ações verticais).

Iterações	<i>Radier</i>		Grupo estacas	
	Recalque médio (mm)	Recalque máximo (mm)	Recalque médio (mm)	Recalque máximo (mm)
1	0,58	1,21	0	0
2	6,56	7,30	6,00	6,18
3	6,66	7,40	6,09	6,29

Fonte: Autores, 2020.

Na Figura 4a é possível verificar o recalque diferencial na iteração 2 praticamente linear em todo conjunto estrutural de fundação, onde as bordas do *Radier* tenderam a recalcar menos que o centro. Destaca-se que a iteração 2 ainda não representa o modelo convergido.

Na Figura 4b é mostrado os recalques diferenciais na base da fundação, na iteração 3. É possível perceber que devido a alteração das molas das estacas, da iteração 2 para a iteração 3, houve uma acomodação maior dos recalques no ELU (ações verticais), mas ainda permaneceu a tendência das bordas do *Radier* recalcarem menos que o centro.

Figura 4 – a) Recalques diferenciais em milímetros na base da fundação (Iteração 2) e b) (Iteração 3).

Fonte: Autores, 2020.

Quando se avaliou ELU (ações horizontais) notou-se uma influência alta do vento no elemento de fundação durante um período infinitésimo de tempo, logo, é importante ressaltar

que essa influência não deve ser efetivamente considerada para o estudo dos recalques totais efetivados ao longo da vida útil da estrutura, pois estes estão intimamente ligados as ações verticais (peso próprio, cargas permanentes e acidentais). São as ações verticais que causam reações no maciço de solo permanentes e devem ser abordados pelas teorias da geotecnia, como a expulsão de água do solo, avaliação do adensamento, colapsibilidade, entre outros.

Na Figura 5 é possível notar que uma borda do *Radier* durante a incidência de vento pode estar sujeita a uma deformação de 12 mm, enquanto outra borda não deforma. Nesse momento, o solo em contato com *Radier* (região azulada) está sendo solicitado a uma sobrecarga causada pela ação do vento. Já, a região avermelhada sofre um alívio de carga e tende a não deformar.

A análise dos efeitos dos carregamentos horizontais como o vento deve ser realizada apenas para estudar as deformações exageradas e estabilidade da estrutura, ou mesmo para estudar o comportamento em condições críticas como a ocorrência de tração em uma estaca. Portanto, as análises dos recalques devem levar em consideração estritamente apenas os carregamentos verticais permanentes, logo, pensa-se o que fazer com os carregamentos acidentais.

Figura 5 - Recalques diferenciais na base do *Radier* estaqueado (Iteração 5).

Fonte: Autores, 2020.

Notou-se que o vento deformou o *Radier* consideravelmente e eventualmente esta deformação será imposta durante um período muito curto, portanto, desprezível. Entretanto, os carregamentos permanentes têm potencial de causar deformações perenes no *Radier* durante toda vida útil da estrutura. Esta observação levou ao análise de que se efetivamente apenas as cargas verticais efetivas têm potencial de deformar o solo, o cálculo dos recalques pode ser superestimado se todo carregamento acidental for considerado.

3.4 Estabilidade global

Considerando a Figura 6a e analisando o pórtico global com apoios indeslocáveis para avaliar os efeitos do vento na edificação nota-se que a base da edificação praticamente não

recalca (faixa roxa-avermelhada), sendo que a deformação resultante que ocorre nas paredes é proveniente da ação do vento acumulada pavimento a pavimento.

Figura 6 – a) Deslocamentos resultantes - Iteração 1 – ELU Ações Horizontais e b) deslocamentos resultantes – Iteração 05 – ELU Ações Horizontais.

Fonte: Autores, 2020.

Entretanto, analisando a Figura 6b, e considerando a ação do vento na edificação com o modelo convergido na iteração 5, nota-se que as deformações na base do *Radier* aumentam e ultrapassam 10 mm de deformação. Logo, o modelo com os apoios deslocáveis demonstrou-se muito mais interessante que o modelo considerando os apoios indeslocáveis no que tange as deformações resultantes, sendo mais responsável e realístico considerar a interação solo-estrutura para dimensionamento estrutural das paredes e posteriormente do sistema de fundações.

É importante ressaltar que não foi o foco deste trabalho analisar os esforços internos desenvolvidos na estrutura, mas é perceptível que ao considerar um modelo deslocável de apoios os esforços solicitantes em cada peça estrutural da edificação alteram-se. Logo, a extração dos resultados do modelo com ISE para armar a estrutura no Estado Limite Último é mais interessante ao se observar diagramas de momentos fletores ou esforços normais.

Na Figura 7 ao se avaliar os deslocamentos horizontais sofridos pela estrutura na parede indicada na metodologia observou-se que no Estado Limite Último o deslocamento máximo sofrido na parede de 20,12 mm (Figura 7a), na direção do vento e com apoios indeslocáveis.

Quando se observou o modelo com apoios indeslocáveis na iteração 3 (Figura 7b), o deslocamento máximo na direção do vento foi de 55,84 mm. E no resultado da na iteração 5 (Figura 7c) para a consideração dos efeitos horizontais, que excluiu o conjunto de molas tracionadas, o resultado de deslocamento máximo na parede indicada foi de 55,46 mm na direção de incidência do vento.

Ainda, na Figura 7, é possível notar a diferença de propagação das deformações

pavimento a pavimento do modelo indeslocável, em relação aos modelos deslocáveis. Neste trabalho não foi realizada a análise de tensões e nem momentos fletores nas paredes, mas observando a alteração no comportamento da deformada resultante é possível afirmar que estes esforços sofrem alterações consideráveis.

Nota-se que mesmo considerando a ISE o aumento da altura da edificação tende a linearizar as deformações pavimento a pavimento, sendo que para alturas maiores o comportamento parece ser semelhante perante a ação do vento, mesmo um modelo sendo mais representativo. O efeito não é o mesmo nos pavimentos mais pertos do nível da fundação da edificação, que deformam de maneira diferenciada.

Figura 7 - Deslocamentos resultantes – Iteração 01,03 e 05, respectivamente.

Fonte: Autores, 2020.

4. CONCLUSÃO

Com o estudo realizado e os resultados extraídos e apresentados no capítulo anterior, pode-se concluir que a interação solo-estrutura (ISE) causa um impacto significativo nas fundações, na progressão dos recalques em planta e na provisão da capacidade de carga do sistema *Radier* estaqueado de uma edificação de paredes de concreto moldadas in loco, sendo que o modelo com apoios deslocáveis demonstrou-se mais deformável e sensível as ações horizontais.

Observou-se também que uma das principais premissas utilizadas no trabalho não se demonstrou eficiente para obtenção do coeficiente de *Radier* estaqueado requerido, pois ao reduzir a capacidade das molas da fundação superficial em 30% durante a modelagem o efeito não foi observado na distribuição de carga nos pontos da grelha do *Radier*, sendo obtido o coeficiente de *Radier* estaqueado de apenas $\alpha_{PR}=0,56$, onde inicialmente havia-se estipulado o

$\alpha_{PR}=0,7$. Este fato pode estar ligado com a indução de recalques diferenciais na estrutura, pois manteve-se o diâmetro de todas as estacas bem como a profundidade de cravamento iguais.

Isto, acaba indicando que reduzir a capacidade das molas da fundação superficial demonstra-se adequado apenas para iniciar o estudo, pois para se atingir o coeficiente de *Radier* estaqueado no projeto em questão deve-se aumentar a rigidez das estacas (seja aumentando o diâmetro das mesmas ou alterando a profundidade de cravamento).

Pôde-se notar que os recalques diferenciais provenientes das ações verticais não são visualizáveis no modelo indeslocável, e isto é negativo, geotecnicamente falando. Pois, do ponto de vista do solo, os recalques diferenciais são recalques imediatos já sobre a ótica da estrutura os recalques imediatos são os recalques diferenciais.

É necessário esclarecer que a ISE ainda é uma ciência que deve ser estudada de forma detalhada, pois não se pode determinar com precisão a influência da ação dos recalques primários e secundários. Toda teoria é construída baseada em um modelo apenas de molas elásticas lineares que – talvez – não represente o comportamento da estrutura integralmente ao longo de toda vida útil.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, W. R.; TAROZZO, H. Estacas tipo hélice contínua. In: HACHICH et al. (Org.). **Fundações: teoria e prática**. 2ª ed. São Paulo: Pini, 1998. p. 345-348.
- ANTONIAZZI, J. P. **Soil-Structure Interaction Of Buildings On Shallow Foundations**. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118: Projeto e execução de obras de concreto armado**. Rio de Janeiro, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6122: Projeto e execução de fundações**. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações**. Rio de Janeiro, 2023.
- MILITITSKY, J.; CONSOLI, N. C.; SCHAID, F. **Patologia das fundações**. 2ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 256 p.
- POULOS, H. G. Tall building foundations: design methods and applications. **Innovative Infrastructure Solutions**, 1(10), 1-10, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/s41062-016-0010-2>
- SOUZA, F. A. **Radier simples, armado e protendido - Teoria e Prática**. 1ª ed. Campinas: Oficina de Textos, 2017. 312 p.
- VALOR INVESTE GLOBO. Déficit habitacional levará 29 anos para acabar com atual nível de financiamento, diz Abrainc. **Valor Investe Globo**, 19 set. 2019. Imóveis. Disponível em: <https://valorinveste.globo.com/produtos/imoveis/noticia/2019/09/19/deficit-habitacional-levara-29-anos-para-acabar-com-atual-nivel-de-financiamento-diz-abrainc.ghtml>. Acesso em:

28 mar. 2020.